

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

INTERFAOL METODLARNI QO‘LLASHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Komilova Aziza Sunatullaevna

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

azizakom87@gmail.com

Normurodova Feruza Qudratovna

Jizzax shahar 23-maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta‘lim tarbiya jarayonini tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanish va qo‘llashning o‘ziga hos xususiyatlari haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, bilim, rivojlanish, pedagog, metod, texnologiya, interfaol usullar, mustaqillik, faollik.

Jahon ta‘limi taraqqiyoti tajribasi shundan dalolat beradiki, jamiyat taraqqiyoti shu jarayonda joriy etilgan ta‘lim tizimining rivoji va takomillashuvi bilan chambarchas bog‘liqdir. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta‘kidlab o‘tganidek: «Aslida ta‘lim-tarbiya sohasidagi islohotning chegarasi yo‘q. Toki hayot davom etar ekan, ta‘lim ham, tarbiya ham zamon o‘rtaga qo‘yayotgan yangi-yangi talablarga ko‘ra mustaqil ravishda o‘zgarib-yangilanib boraveradi» [1]. Darhaqiqat, hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interfaol usullar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish, e‘tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Buning sabablaridan biri shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda o‘quvchi va talabalar faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalar shaxsning mustaqil faolligini oshirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topishlariga, mustaqil o‘rganib tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o‘zlari chiqarishlariga o‘rgatadi.

O‘qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Ta‘lim jarayonida o‘quvchi va talaba asosiy faol shaxsga aylanadi. Shuning uchun boshlang‘ich ta‘lim berish davridan boshlab darslarning samaradorligini oshirishda zamonaviy o‘qitish usuli hisoblangan interfaol usullar, innovatsion texnologiyalarni qo‘llash muhim

ahamiyatga egadir. Bugungi kunning eng dolzarb muammosi yosh avlodga ta'lim-tarbiya berish, kasbga o'rgatish, ularning aqliy va ma'naviy kamol toptirishdan iboratdir. «Ta'lim to'g'risida» gi qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» talablaridan kelib chiqqan holda ta'limning mazmuni va vositalarini yangidan ishlab chiqishni hayotning o'zi talab qilmoqda. Bu omil ta'lim jarayonini tarkibiy qismlarini yangicha tartibda namoyon bo'lishini talab etadi. Ana shu tashkiliy-pedagogik jarayonda ta'lim qonuniyatlari va tamoyillariga mos holda yangi tamoyillarga amal qilish, ta'lim usullarining paydo bo'lishi, ta'lim vositalarining takomillashuvi, ayniqsa ta'limni tashkil etishda o'qituvchi mahoratining noan'anaviy shakllari keng ko'lamda joriy etilishi kuzatilmoqda.

Respublikamizning umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim sohasida, o'qitishni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish hozirgi jamiyat taraqqiyoti talabidan kelib chiqmoqda. Hozirgi davr ta'lim berish jarayonini quyidagi asosiy jihatlar bilan ifodalash mumkin:

- o'qituvchining faoliyati nafaqat ilmiy-amaliy, balki ijodiy-artislik asosda ham amalga oshirilishi lozim;
- o'qituvchining dars berish jarayonidagi roli ancha murakkab bo'lib, uning o'ziga xos tarixiy va zamonaviy jihatlari mavjud. Oldingi davrlarda o'qituvchilarning faqatgina zamonaviy bilimlar berishi talab qilinsa, hozirda ulardan tarbiyaviy, madaniy-ma'naviy, siyosiy va amaliy bilimlar berish ham talab qilinadi;
- hozirgi paytda ko'pchilik o'quvchilar bilim darajasi bir-biridan anchagina farq qilishini hisobga olganda, o'qituvchilarning ishi yanada murakkablashadi – endi ular avvalgidan farqli o'laroq, turli xil bilim darajasi va turli amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan o'quvchilar jamoasida ishlashlariga to'g'ri keladi. Bu esa ulardan ta'lim berishda yangi usul va uslubiylar qo'llanishini taqozo qiladi;
- o'qituvchilarga bo'lgan talab ham sezilarli darajada oshdi va endi ular nafaqat ilmiy, balki ma'rifiy va amaliy bilimlarni ham puxta egallashlari zarur;
- ilm, fan va texnikaning jadal rivojlanishi, yangi texnika va texnologiyalarning jamiyatning barcha qatlamlariga kirib borishi, axborot texnologiyasi vositalarining barcha davlat va nodavlat muassasalarida qo'llanilishi o'qituvchilardan uzluksiz bilim olishni talab qilmoqda;
- o'qituvchilarning faoliyati ko'p qirrali bo'lib, ular boshqaruvchi, muloqot qiluvchi, yo'naltiruvchi, tashkil etuvchi va baholovchi rollarini amalga oshirishlari kerak bo'ladi.

Bugungi kunda ta'limning ana shunday usullaridan biri interfaol ta'limdir. Interfaol ta'limning asosini interfaol metodlar asosida darsni olib borish tashkil etadi. Ta'limning interfaol metodlari o'quvchilarning ulkan ta'limiy qudratidan

foydalanish va faollashtirish, o‘quv jarayoniga musobaqa elementlarini kiritish imkonini beradi.

Ta’limning interfaol metodlari ta’limda yangiliklar sirasiga kiradi. K. Angelevskiy fikricha: barcha davlatlar ta’limga imkon qadar ko‘p yangilik kiritishga intilmoqda. Bugungi yangiliklar ularga uyushgan, rejali, ommaviy yondoshuvni talab etadi. Yangiliklar kelajak uchun uzoq muddatli investitsiyalardir. Notiqlikka qiziqish uyg‘otish, yangilik yaratishga intiluvchan shaxsni tarbiyalash uchun ta’limning o‘zi yangiliklarga boy bo‘lishi, unda ijodkorlik ruhi va muhiti bo‘lishi lozim. Interfaol ta’lim asosini o‘quvchilarning guruhlarda hamkorlikda ishlash faoliyati tashkil etadi [2]. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv faoliyatini tashkil etish bilan bog‘liqlikda individual, guruhli va jamoaviy ish shakllaridan foydalanishga keng e’tibor qaratilgan. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida pedagogik texnologiyasini tarkib toptirish muammosining ijobiy hal etilishi – ushbu muassasalarda faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarning pedagogik texnologiyalar va ularning mohiyati borasida ma’lumotlarga qanchalik egaligi, nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llay olish layoqatining shakllanganligi, shuningdek, mazkur umumiy ta’lim maktablarida ta’lim-tarbiya jarayonini texnologiyalashtirilishiga nisbatan e’tiborning qaratilayotganligiga bog‘liqdir.

Boshlang‘ich sinf darslarida pedagogik texnologiyadan foydalanganda quyidagi qoidalarga amal qilish lozim:

a) zamonaviylik – ta’lim-tarbiya amaliyotiga asoslangan tajriba, sinovdan o‘tgan didaktika sohasidagi yangiliklarni joriy etish;

b) ta’lim-tarbiya mazmunini uzluksiz yangilab borish, o‘quv dasturlariga befarq bo‘lmasdan sinchkovlik bilan o‘rganish;

v) umumiy va milliy qadriyatlash sohasidagi yangiliklarni o‘rganib borish;

g) ilmiylik-yangi usul, vosita muammosi holatlaridan foydalanib, o‘quvchilarni mustaqil fikrlash va o‘zini anglashga o‘rgatish;

d) dars maqsadining aniqligi mazmunining zamonaviyligi, milliy ma’naviy qadriyatlar bilan boyitilishi:

e) yangi pedagogik texnologiyalarni amalga oshirish uchun har bir o‘qituvchi nazariy chuqur bilimga ega bo‘lishi zarur [3].

Maktabdagi o‘quv jarayonining sifati ko‘p omillarga bog‘liq bo‘lib, ular orasida o‘qitishning usul va metodlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Binobarin, ular bilimlarning ongli va chuqur o‘zlashtirishiga, o‘quvchilarda mustaqillik va ijodiy faollikni rivojlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ma’lumki, o‘quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshirish, erkin va teran fikrlashga, o‘z fikrlarini ravon ifodalashga o‘rgatishning zamonaviy usullaridan foydalanishning o‘rni beqiyosdir. Bolalarning barkamol avlod bo‘lib yetishishida so‘zlashishi

madaniyati, to‘g‘ri va mantiqli gapira olish qobiliyati bo‘lmog‘i lozim. Bugungi kunda amalga oshirayotgan islohatlarimizning markazida o‘quvchining ta‘lim jarayonining sub‘ekti – faol ishtirokchiga aylantirish yotadi. Bunga albatta interfaol usullarni qo‘llash orqali erishiladi. Interfaol usullar bu - o‘quvchi va o‘qituvchi hamda o‘quvchilar aro o‘zaro birgalikdagi harakatdir. Interfaol metodlarda o‘qitish o‘quvchilardan yuqori faollikni, olingan ma‘lumotlarni to‘la anglashda ijodiy yondashuv talab etadi. Interfaol o‘qitishning asosiy mezonlari bu - norasmiy munozaralarni o‘tkazish, o‘quv materiallarini erkin ifodalash, o‘quvchilarni tashabbuskorlikka chorlash, jamoaviy izlanuvchanlik talab qiladigan guruhviy vazifalar va yozma ishlarni bajarishdir. Interfaol usullaridagi darslar o‘quvchini ijodiy fikrlashga, olingan axborotlarni faollik bilan hal etishga, fikrini erkin bayon qilishga, tashabbuskorlikka, guruhlarda masalalar echimini topishga, hamkorlikda ish yuritishga, fikrni yozma ravishda bayon etishga chorlaydi. Interfaol metodlarda ish yuritish, an‘anaviy usullardan voz kechish degani emas. Balki mazmuni o‘zaro faollikda hal eta olish demakdir.

Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, faqatgina fikrlash, mushohada qilish yo‘li bilan egallangan bilimgina xotirada uzoq vaqt saqlanib qolinar ekan. Shu sababli o‘qituvchi faolligiga asoslangan an‘anaviy dars o‘tish uslubidan voz kechilib, zamon talablariga javob beruvchi o‘qitishning zamonaviy usularidan foydalanishni davrning o‘zi taqozo qilmoqda. Bugunning har bir zamonaviy pedagogi albatta shu talablarga javob bera olishi lozimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I. A. O‘zbekiston buyuk kelajak sari T.: O‘zbekiston, 1998 y. –62 b.
2. Sayidaxmedov N.S. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – Toshkent, 2003
3. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=BI1wnYwAAAAJ&citation_for_view=BI1wnYwAAAAJ:qjMakFHDy7sC
4. www.psychologyandeducation.net
5. [www.sersc.org\ Journals\index.php\IJAST](http://www.sersc.org/Journals/index.php/IJAST) IJAST_2637
международный журнал передовых наук и технологий.
6. Ibragimov X. FEATURES OF PEOPLE'S LANGUAGE AND LITERARY LANGUAGE //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Ibragimov X. TURA SULAYMON ‘S MASTERY OF THE ARTISTIC USE OF SYNONYMS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
8. Ibragimov X. THE PEOPLE IN THE POETIC RISE OF TORA SOLOMON'S WORK THE PLACE OF PROVERBS //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

9. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHA KOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

10. Sindorov L. Semantic Groups Of The Lexicon Of The Work Hibatul Nakoik //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.

11. Lutfulla S. SOME ASPECTS OF THEONIMS IN THE WORK “KHIBATUL KHA KOIK”(“Gift of Truth”) //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2019. – Т. 8. – №. 10. – С. 91-97.

12. Эрназарова М. Н. Реформирование и совершенствование системы образования в Республике Узбекистан //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 1-6. – С. 157-160.

13. Жабборова Э. Р. и др. Использование наглядности при совершенствовании обучения орфографической грамотности //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 708-712.

14. Yusupov U., Gaybullayeva M. Yoshlarning ijodiy tafakkurini shakllantirish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 515-518.

15. Yusupov U., Baxtiyorova M. Ijtimoiy gender stereotiplar //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 452-455.

16. Yusupov U., Ergasheva M. Bolada axloqiy va madaniy malakalarni shakllantirishda oilaning roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 442-445.